

Текст экономического содержания и его лексические особенности

Лядащева Елена Дмитриевна, соискатель

Самарский филиал ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет (г. Самара)

Аннотация. Экономическая тематика, касающаяся современной социально-экономической сферы, перспектив ближайшего и отдаленного будущего, приобретает небольшую актуальность. Решение экономических проблем зависит также и от того, насколько корректно и адекватно проблемы будут интерпретированы лингвистически. В связи с этим возникает необходимость анализа языковой репрезентации экономических понятий, исследования экономических текстов, выявления способов их воздействия на широкую аудиторию. Основной специфической чертой языка экономических текстов, с лексической точки зрения, является широкое использование терминологии. Анализируемые тексты не исключения среди научных текстов по части использования аббревиатур, которые, в свою очередь, являясь отличительным признаком данного стиля.

Ключевые слова: типология, текст, исследование, анализ.

На протяжении всей истории науки о языке её основным и долгое время единственным объектом был текст. Выявление различий в текстах привело к идее расслоения языка. Постепенно отдельные характеристики текста, а затем и сам текст в целом стал предметом отдельной области языкознания.

Путь к тексту оказался довольно продолжительным. Это было обусловлено тем, что основной единицей, являвшейся предметом всестороннего исследования было предложение.

Проблему нашего исследования определило стремление изучить лексические особенности в экономических текстах.

Цель: установить лексические особенности и своеобразие содержания экономических текстов.

Теоретическая значимость исследования расширяет научные представления об особенностях текста.

Практическая значимость исследования состоит в направленности на изучение лексических особенностей экономического текста.

Объекты исследования: тексты статей на экономические темы, отобранные из международного общественно-политического журнала Newsweek за 2016 - 2018 гг., общим объемом 300 страниц.

Методы исследования: метод сплошной выборки, компонентный и контекстуальный анализы, анализ литературы.

Анализ языка экономических текстов показывает, что лексика современного текста экономического содержания состоит из следующих разрядов лексических единиц:

1. Слова общелитературного языка в значении, принятом в общелитературном языке. Это, прежде всего служебные слова.

2. Слова общелитературного языка, которые в экономическом тексте употребляются, как правило, в узком, особом значении. Это такие слова как: был, настроение, может, условия и т.п.

3. Слова, характерные для экономических текстов и лишь изредка употребляемые в неэкономических текстах как заимствования, например: фиксацией, инфляция, банк, процентная ставка, доллар, бюджет.

4. Специальная терминология данных текстов: инвестиции, экспорт, цена и т.п.

5. Символы, математические выражения и другие виды несловесной семиотики.

Много в текстах цифр, собственно на них тексты и строятся. Цифра в тексте – это элемент иной, не языковой знаковой системы. Она всегда привлекает внимание, и часто, ещё не прочитав фразу, человек обращает внимание на цифру, содержащуюся в ней.

В текстах есть относительные величины, проценты. Цифры и проценты характерные признаки экономических текстов.

Для языка подобных текстов характерным является также использование некоторых элементов разговорной речи. Установлено, что если ранее словарь экономических сочинений делился только на две категории: терминологию и общелитературную лексику, то в настоящее время в нем выделяют три слоя: общеупотребительная лексика, общенаучная и терминологическая.

Анализ лексики используемой в статьях, являющимися текстами экономического содержания, показывает, что большое распространение в данных текстах имеют слова и группы слов, которые называют понятия, характерные для одной области науки – экономики [1, с. 35].

Согласно наблюдениям, можно сказать, что данные тексты содержат, как «абстрактные», так и «технические термины». Для иллюстрации приведенных выше положений, рассмотрим некоторые дефиниции абстрактных терминов:

- рынок – 1. место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок; 2. процесс купли-продажи, экономические отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в результате которых формируются спрос, предложение и цена;
- капитал – вложенный в дело, работающий источник дохода;
- валюта – денежная единица страны, официальная государственная денежная единица, используемая в данной стране;
- устойчивость – финансовое состояние, обеспечивающее выполнение всех обязательств, соответствие доходов и расходов;
- потребитель – лицо, семья, организация, потребляющие, использующие продукт чьего-либо производства, чьей-либо деятельности, включая и свой собственный продукт;
- задолженность – долги, подлежащие возврату в определенный срок.

Ниже приведем для сравнения «технические», или «конкретные термины»:

- товар – 1. любой продукт производственно-экономической деятельности в материально-вещественной форме; 2. объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцами и покупателями;
- бюджет – имеющая официальную силу, признанная или принятая роспись, таблица, в одной части которой указаны денежные доходы, а в другой – расходы экономического субъекта за тот же период времени, обычно за год;
- капиталовложение – денежный и вещественный капитал, направляемый на воссоздание основных средств производства;
- консолидация – 1. объединение, слияние двух или нескольких фирм, компаний; 2. сведение бухгалтерских данных при подготовке сводного счета;
- экспорт – вывоз за границу товаров, капитала, проданных иностранным покупателям, предназначенных для продажи на иностранных рынках или для переработки в другой стране;
- дефицит – недостаточность средств, ресурсов, товаров в сравнении с ранее намечавшимися, запланированными или необходимым уровнем;
- инфляция – обесценение денег, проявляющееся в росте цен на товары и услуги, не обусловленном повышением их качества;
- процентная ставка – размер процента за ссуду, кредит; относительная величина процентных платежей, выплачиваемых заемщиком кредитору за определенный период времени;
- цена – важнейшее экономическое понятие, которое означает количество денег, за которое покупатель готов купить, а продавец согласен продать единицу товара.

Проанализировав «технические» термины, или как еще их принято называть «конкретные» термины, мы можем сказать, что данные термины имеют значения «характерные для какой-либо одной отрасли знаний, характеризуются простой смысловой структурой, отсутствием общеупотребляемых значений и синонимов, специализацией словообразовательных моделей для слов определенной семантики, а также отсутствием заимствованных и интернациональных терминов».

Анализ словарных дефиниций «абстрактных» и «технических» терминов показал, что многозначность первых объясняется дифференциацией научных понятий, сразу не закрепленной в особых языковых единицах. Вышеперечисленные термины имеют помимо многозначности, еще и такой большой недостаток как синонимия. Например, термину «капитал» соответствуют такие синонимы как: богатство, ответственность, ценность.

К «техническим» же терминам можно предъявить такие требования, являющиеся идеальными при отборе лексики для научной литературы, как, точность и однозначность, что означает отсутствие в их значениях многозначности и синонимии.

Большинство из перечисленных «научных» терминов интернациональны, так как имеют аналоги в других европейских языках, и в частности в русском языке: рынок, капитал, стабильность.

Лексика текстов экономического содержания может быть разделена на шесть смысловых групп. Эти смысловые группы иллюстрируются значениями глаголов, поскольку именно они лежат в центре смысловой группы:

1. глаголы, выражающие идею подхода к исследованиям (представлять, ожидает, прогнозировать);
2. глаголы, выражающие идею получения знаний (наблюдать, заметить т.п.);
3. глаголы, выражающие идею фиксации и систематизации знаний (отмечать, определять и т.п.);
4. глаголы, выражающие идею проверки данных и результатов исследования (подбирать, учитывать);
5. глаголы, выражающие идею рассуждения и формулирования выводов (полагать, оценивать);
6. глаголы, выражающие идею распространения результатов исследований (свидетельствовать, говорится, рисует).

Единство этих групп слов проявляется в том, что они отражают и изображают процесс деятельности вообще, и также в том, что одно и то же слово может входить в разных значениях, характерных для текста экономического содержания, более чем в одну группу слов [10, с. 28].

В экономических статьях широко используются коннотативные слова и словосочетания, которые косвенно отражают оценку описываемого явления, служат средством экспрессивного выражения и эмоционального воздействия на читателей. Это может быть экспрессивно или оценочно коннотативная лексика, либо нейтральная лексика, когда в контексте статьи определенные существительные или прилагательные параллельно и одновременно с реализацией прямых значений реализуют окказиональные смыслы, которые в своей совокупности создают эмоционально-окрашенный подтекст речевого произведения, коммуникативно значимый для адекватного восприятия его смысла (*dying company, dramatic reduction, hottest overseas market*).

Средства массовой информации моментально реагируют на стремительно меняющуюся картину окружающего мира, экономические статьи не просто отображают окружающую экономическую действительность, фиксируя происходящие в мире экономические события, но и прямо или опосредованно, в открытой или скрытой форме пытаются влиять на оценку происходящих социально-экономических процессов. Экономические статьи соединяют в себе как компоненты сообщения, так и компоненты воздействия: косвенный призыв, скрытые рекомендации.

Таким образом, с изложенного выше можно сделать общий вывод о том, что в словаре экономических сочинений выделяют три слоя: общелитературная, общенаучная и терминологическая лексика. Основной специфической чертой языка экономических текстов, с лексической точки зрения, является широкое использование терминологии.

Анализируемые тексты не исключения среди научных текстов по части использования аббревиатур, которые, в свою очередь, являясь отличительным признаком данного стиля.

Проанализировав термины, встречающиеся в текстах экономического содержания, можно сделать

вывод о том, что термин – это всегда результат профессионального мышления.

После проведения анализа текстов экономического содержания, целесообразно суммировать все отличительные и идентичные признаки данных текстов:

1) эти статьи являются текстами, согласно определению текста и обладают всеми ведущими признаками текста, а именно: завершенностью, литературной обработанностью, согласно типу данного документа, имеют заголовки, объединены разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеют определенную направленность, это произведения речетворческого процесса;

2) с лексической стороны явления – наблюдается широкое использование основной информативной единицы экономического текста – термина;

3) в данных текстах встречаются интернационализмы, многозначные слова, синонимы;

4) также аббревиатуры, проценты, цифры находят применения в текстах, что является характерной чертой экономики.

Выполненное исследование по выявлению лексических особенностей экономического текста вносит определенный вклад в научное представление об особенностях текста. Вместе с тем, исследование выявляет ряд проблем, поэтому изучение текста может и должно быть продолжено.

Литература:

1. Акишина А.А. 1995. Лексикология. М.: Просвещение, 314 с.
2. Бархударов А.С. 2005. Текст как единица языка. М.: Просвещение, 118 с.
3. Внешнеэкономический договор. Составления и образцы текстов. К.: Логос, 2014. 235 с.
4. Гальперин И.Р. 1982. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Просвещение, 215 с.
5. Голякова Л.А. 2014. Текст, контекст, подтекст. – М.: Гардарики, 234 с.
6. Залевская А.А. 1998. Текст и его понимание. – Волгоград: Перемена, 135 с.
7. Звегинцев В.В. 1995. Теоретическая лингвистика. – М.: Просвещение, 118 с.
8. Князева Г.Ю. 1994. Текст и изучение закономерностей употребления языковых средств. – М.: Просвещение, 245 с.
9. Кодухов В.И. 2007. Введение в лексикологию. – М.: Просвещение, 163 с.
10. Леонтьев А.А. 2008. Порождение речи. – Волгоград: Перемена, 134 с.
11. Лотман Ю.М. 1998. Структура текста. – М.: Просвещение, 203 с.